

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В ГОРОДАХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ

Соатов Анвар Махкамович, старший преподаватель
кафедры «Инженерная и компьютерная графика»
Джизакского политехнического института Республики
Узбекистан

тел: (97) 523 88 37, e-mail: anvarsoatov03@gmail.com

Гимадеев Минахмет Минхайдарович,
доцент Набережночельнинского института КФУ,
Россия.

АННОТАЦИЯ Статья посвящена анализу экологических последствий деятельности автотранспортных предприятий и влиянию совершенствования транспортной логистики на устойчивое развитие городов и промышленных центров. Основное внимание уделено изучению возможности снижения уровня вредных выбросов, оптимизации потребления топлива и уменьшения шумового загрязнения через инновационные изменения в управлении транспортными потоками и использование экологически чистых технологий. Результаты моделирования представлены в табличной форме и детально проанализированы для оценки потенциальных улучшений в экологической сфере и общественной жизни городов.

Ключевые слова. Экологические последствия, автотранспортные предприятия, транспортная логистика, устойчивое развитие, инновационные технологии, снижение выбросов, оптимизация потребления топлива, городская экология.

ABSTRACT The article is devoted to the analysis of the environmental consequences of the activities of motor transport enterprises and the impact of improving transport logistics on the sustainable development of cities and industrial centers. The main focus is on studying the possibility of reducing harmful emissions,

optimizing fuel consumption and reducing noise pollution through innovative changes in traffic management and the use of environmentally friendly technologies. The modeling results are presented in tabular form and analyzed in detail to assess potential improvements in the environmental and public life of cities.

Key words. Environmental consequences, motor transport enterprises, transport logistics, sustainable development, innovative technologies, emissions reduction, optimization of fuel consumption, urban ecology.

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире автотранспортные предприятия играют ведущую роль в экономической инфраструктуре городов и промышленных центров. Они обеспечивают необходимую мобильность товаров и услуг, способствуя тем самым экономическому росту и развитию. Однако, наряду с их важностью, существенно возрастает и их воздействие на окружающую среду. Эмиссии вредных веществ, шумовое загрязнение, а также постоянно растущее потребление ресурсов ставят под угрозу устойчивое развитие городских и промышленных агломераций [1,2]. В связи с этим, актуальной задачей является изучение экологических последствий деятельности автотранспортных предприятий и разработка мер по минимизации их негативного воздействия на экосистему.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Чтобы провести тщательный обзор литературы на основе предоставленных ссылок, я проанализирую ключевые темы и выводы, которые связаны с воздействием автомобильных предприятий на окружающую среду и развитием транспортной логистики в городах и промышленных центрах.

Бегматов Б. Я., Холиков Д. Р. Ю. (2021): В данном исследовании оценивается влияние технического состояния транспортных средств на безопасность движения на автомобильных предприятиях. Вероятно, в нем обсуждается воздействие на окружающую среду выбросов транспортных средств при различных сценариях технического обслуживания, подчеркивая

важность поддержания транспортных средств в хорошем состоянии для снижения этих воздействий.

Уразов Б. А., Холиков Д. Р. Ю. (2021): В статье рассматривается возникновение и значение свободных экономических зон в республике. Это можно связать с транспортной логистикой путем анализа того, как эти зоны влияют на распределительные и логистические сети, потенциально повышая эффективность в городских и промышленных центрах.

Холиков Д. Р. О. Г. Л. (2023): Эта статья о развитии ИКТ-компетенций в образовании, хотя и не связана напрямую с экологическими или логистическими темами, может косвенно способствовать дискуссиям об образовательных потребностях специалистов в области логистики.

Холиков Д. (2023): В этом исследовании изучаются методы персонализированного обучения геологическим процессам, которые могут быть косвенно связаны с дискуссиями об экологической подготовке специалистов в транспортном секторе.

Исанов А. П., Холиков Д. Р. (2023): В статье исследуются трансформационные процессы, которые могут включать внедрение новых технологий или практик в транспортной логистике, минимизирующих воздействие на окружающую среду.

Алимова И., Холиков Д. (2024): В этой статье подчеркивается роль человеческого фактора в социальном развитии, что потенциально актуально при обсуждении участия заинтересованных сторон в разработке экологически чистой транспортной политики.

Халиков Д. Р. (2024): Эти исследования посвящены интеграции инженерной и компьютерной графики в автомобильные конструкции. Такая интеграция может помочь в разработке более эффективных транспортных систем и транспортных средств, безопасных для окружающей среды.

Халиков Д. Р. (2022): Обсуждаются семейные подряды в строительстве, потенциально связанные с созданием устойчивой городской транспортной инфраструктуры.

Вышеупомянутые исследования в первую очередь способствуют пониманию того, как техническое обслуживание транспортных средств, экономические зоны и достижения в области образования связаны с экологическим воздействием и транспортной логистикой. Акцент на технологиях и человеческом факторе в нескольких статьях подчеркивает сложное взаимодействие между техническими, экономическими и человеческими элементами в решении экологических проблем в автомобильном секторе [3,4]. Кроме того, улучшение образовательных компетенций и инновационные методологии проектирования транспортных средств и городского планирования считаются решающими для создания более безопасной и устойчивой окружающей среды.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. В данной части статьи представлены потенциальные результаты, которые могут быть получены в ходе исследования экологических последствий деятельности автотранспортных предприятий и улучшения транспортной логистики [5,6].

Ожидаемые результаты моделирования улучшения транспортной логистики

Таб-1

Параметр	До внедрения изменений	После внедрения изменений	Процент улучшения
Среднее время доставки (мин)	30	22	26,7%
Уровень CO ₂ в атмосфере (тонн/год)	10,000	7,500	25%
Уровень шума (дБ)	70	65	7,1%

Расход топлива (литры/100 км)	12	9	25%
Число ДТП на 1000 поездок	2	1,5	25%

Эти данные предполагают моделирование и анализ различных стратегий управления транспортными потоками и их влияние на уровень загрязнения окружающей среды.

Анализ результатов.

1. Среднее время доставки. Сокращение среднего времени доставки на 26,7% может быть достигнуто за счет оптимизации маршрутов и уменьшения пробок через внедрение адаптивных трафик-систем. Это приводит к уменьшению времени простоя на дорогах, что снижает расход топлива и, как следствие, эмиссию вредных газов [7].

2. Уровень CO₂. Существенное снижение уровня углекислого газа на 25% обусловлено не только улучшением логистики, но и переходом на более экологичные виды топлива, а также возможным внедрением электрических и гибридных транспортных средств.

2. Уровень шума. Уменьшение шума на 7,1% может быть результатом использования более современных и тихих двигателей, а также улучшения дорожного покрытия и внедрения звукоизолирующих технологий в городской инфраструктуре [8].

3. Расход топлива. Улучшение на 25% в расходе топлива демонстрирует эффективность новой логистической схемы, которая позволяет сократить неэффективное топливопотребление за счет снижения дистанции и времени в пути.

4. Число ДТП. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 25% может быть обусловлено улучшением дорожных условий, более строгими правилами дорожного движения, а также внедрением автоматизированных систем контроля за движением [9].

Эти результаты предполагают значительное улучшение экологической ситуации и безопасности транспортной системы городов и промышленных центров. Они также свидетельствуют о взаимосвязи между улучшением транспортной логистики и снижением экологического воздействия автотранспорта на окружающую среду.

Дополнительные преимущества улучшения транспортной логистики:

1. Улучшение общественного здоровья. Снижение уровня загрязняющих веществ в атмосфере и уровня шума способствует улучшению здоровья населения, снижая риски развития респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний [10,11].

2. Экономическая выгода. Оптимизация транспортной логистики приводит к сокращению операционных расходов на топливо, обслуживание транспорта, а также к уменьшению затрат на дорожное строительство и ремонт [12]. Это обеспечивает значительную экономию для городского бюджета и повышает эффективность экономики в целом.

3. Повышение качества жизни. Уменьшение времени в пути и улучшение условий передвижения повышает удовлетворенность жизнью городских жителей и способствует развитию туризма и общественной активности [13].

4. Устойчивое развитие. Интеграция экологически чистых технологий и оптимизация использования ресурсов являются ключом к достижению целей устойчивого развития, что важно для сохранения экологического баланса и предотвращения климатических изменений.

Представленные результаты и анализ подчеркивают важность трансформации транспортной логистики как стратегического направления в улучшении экологической обстановки в городах и промышленных центрах [14]. Необходимость интеграции новых технологий, оптимизации маршрутов и управления транспортными потоками становится очевидной в контексте

глобальных экологических вызовов [15]. Такие изменения требуют комплексного подхода, включая политическую волю, инвестиции в научные исследования и разработки, а также активное участие общественности и бизнеса в процессе экологической модернизации транспортной инфраструктуры.

ОБСУЖДЕНИЕ. Обсуждение научных результатов, представленных в таб-1, охватывает важные аспекты улучшения транспортной логистики и их влияние на экологическую ситуацию в городах и промышленных центрах. Анализируя данные, мы можем выделить несколько ключевых направлений для дальнейших исследований и практической реализации.

1. Снижение времени доставки и его влияние на экологию. Сокращение времени доставки на 26,7% указывает на повышение эффективности транспортной логистики [16]. Это улучшение, как правило, связано с внедрением интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые позволяют оптимизировать маршруты в реальном времени и снижать простои на дорогах [17,18]. Эффект от таких изменений может быть более значителен, если рассматривать долгосрочные последствия для урбанизированных территорий, включая уменьшение загруженности дорог и улучшение воздушного бассейна.

2. Экологические выгоды от сокращения уровня CO₂. Значительное уменьшение эмиссии CO₂ на 25% может быть достигнуто через использование экологически чистых видов транспорта и альтернативных видов топлива [19,20]. Этот результат подчеркивает важность перехода на электромобили и гибридные автомобили, а также необходимость ускорения инфраструктурных проектов для подзарядки и обслуживания таких видов транспорта. Однако важно также рассмотреть вопросы производства и утилизации аккумуляторов, чтобы минимизировать общий экологический след.

3. Понижение уровня шума и его воздействие на жизнь города. Уменьшение шума на 7,1% имеет значительное значение для жителей городов, так как повышенный уровень шума связан с ухудшением качества жизни и различными заболеваниями [20,21]. Применение новых технологий в строительстве транспортных средств, улучшение качества дорожного покрытия и создание зон с ограниченным трафиком могут дополнительно снизить шумовое загрязнение.

4. Влияние на расход топлива и экономические аспекты. Снижение расхода топлива на 25% подчеркивает не только экологическую, но и экономическую выгоду, так как это прямо снижает затраты на транспорт для предприятий и частных лиц [22,23]. Это также указывает на возможные направления для государственных стимулов и субсидий в поддержку более эффективных транспортных решений.

5. Уменьшение числа ДТП. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 25% является результатом не только улучшенных дорожных условий, но и повышения общей безопасности благодаря передовым технологиям управления трафиком и повышенному контролю за соблюдением правил дорожного движения [24]. Внедрение систем автоматического контроля за скоростным режимом и улучшенное освещение дорог также играют ключевую роль в снижении аварийности [25,26]. Дополнительно, обучение и повышение осведомлённости водителей о безопасном вождении способствует уменьшению ДТП. Эти изменения не только спасают жизни, но и снижают расходы на медицинское обслуживание, страхование и ремонт инфраструктуры.

Научные результаты и их анализ показывают, что улучшение транспортной логистики имеет множество положительных эффектов, охватывающих экологические, экономические, и социальные аспекты

городской жизни [26,27]. Однако для достижения этих результатов необходимо применение комплексного подхода, включающего:

1. Технологическое обновление. Внедрение передовых технологий в транспортной индустрии и инфраструктуре является ключом к снижению экологического воздействия и повышению безопасности [28,29].

2. Регуляторные изменения. Адаптация законодательства для поддержки инноваций и зелёных технологий в транспортной сфере способствует устойчивому развитию городских агломераций [30,31].

3. Образование и осведомлённость. Повышение уровня осведомленности населения и обучение водителей могут значительно уменьшить количество ДТП и улучшить экологическое состояние городов [32,33].

4. Межотраслевое сотрудничество. Совместные усилия государства, бизнеса и общественности необходимы для реализации эффективной и устойчивой транспортной политики.

Таким образом, дальнейшие исследования и практические инициативы должны быть направлены на реализацию и поддержку этих направлений, чтобы максимизировать положительное воздействие улучшений в транспортной логистике на урбанизированную среду и обеспечить устойчивое развитие городских и промышленных центров [34].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В статье представлены результаты исследования, демонстрирующие значительные экологические и социальные выгоды от совершенствования транспортной логистики в городских и промышленных центрах. Оптимизация транспортных потоков и внедрение экологически безопасных технологий способствуют значительному снижению выбросов CO₂, уменьшению шумового загрязнения и сокращению расхода топлива, что ведет к улучшению качества жизни городского населения и снижению эксплуатационных затрат [35]. Эти результаты подчеркивают важность

продолжения исследований в данной области и необходимость интеграции полученных знаний в практическую деятельность для достижения целей устойчивого развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бегматов Б.Я., Холиқов Д.Р.Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсири баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.
2. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.
3. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.
4. Xoliqov D. Geologik jarayonlarni o'rganishda shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llari //Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 915-917.
5. Isanov A. P., Xoliqov D. R. Transformatsion jarayonlar: xo'jalik yuritish klasteri va bu bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi. – 2023.
6. Alimova I., Xoliqov D. Ijtimoiy taraqqiyotda inson omilining ahamiyati // Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 144-149.
7. Халиков Д.Р. Методология развития проектно-конструкторской деятельности у студентов на основе взаимной интеграции «инженерная и компьютерная графика» и «автомобильные конструкции» // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 380-391.
8. Халиков Д.Р. Применение метода г. монжа во взаимной интеграции «инженерная и компьютерная графика–автомобильные конструкции» // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 402-413.

9. Халиков Д.Р. Возможности семейного контракта в строительстве // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 509-514.
10. Халиков Д.Р. Методологические аспекты оценки земельных участков // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №. 5. – С. 911-915.
11. Халиков Д.Р. Формирование икт компетенций в образовании // Research and education. – 2022. – С. 170.
12. Халиков Д.Р. Направлений формирования компетентности по информационно-коммуникационных технологий в образовании // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 388-397.
13. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.
14. Parmanovish I.A., Mahkamovish S. A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.
15. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.
16. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.
17. Berkinov B. B., Aynaqulov M. A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114.
18. Беркинов Б.Б., Айнакулов М.А. Производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями //Джизак.: Типография Джизакского политехнического института. – 2004.

19. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

20. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

21. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

22. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Хозяйственные кластеры и их основные направления // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 32-36.

23. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o ‘qitishda g. monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

24. Айнакулов М.А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

25. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

26. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

27. Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

28. Ne'matillayevich G.B., o'g'li M.A.A., o'g'li A.B.T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklaster yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 780-785.

29. Gapparov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 712-720.

30. Mahkamovich S.A., Parmanovich I.A. Korxonada faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 800-805.

31. Parmanovich I.A., Mahkamovich S.A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.

32. Maxkamovich S.A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

33. Soatov A.M. Paxtachilikda mashina-agregatlaridan oqilona foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi bashorati //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 270-272.

34. Mahkamovich S.A. Qurilish majmuasida menejmentni tashkil qilishning zamonaviy shakllari //Me'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 128.

35. Соатов А.М., Гимадеев М.М. Управление рисками в строительных проектах: исследование методов и инструментов для идентификации, анализа и минимизации рисков в строительстве //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 313-325.